

НӨКИС РАЙОНЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЗЫЯРАТ ОРЫНЛАРЫНЫҢ ЖЕРГИЛИКЛИ ХАЛЫҚТЫҢ РУЎХЫЙ ТУРМЫСЫНДАҒЫ ӘХМИЙЕТИ

Наубетов А.Т.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академияси Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ халқының руўхый мийрасын сақлауда зыярат орынларының орны айрықша. Өзел-өзелден ата-бабаларымызды хұрметлеу, олардың руўхларын шад етиу, өткенлерди зыяратлау, олардың жақсы әдетлерин еслеу киятырған қәдриятларымыздан есапланады. Мәмлекетимизде зыярат орынларын абаданластырыу, келиўшилер ушын қолай шараятлар жаратыу, тарийхый орынларды анықлау хәм оңлау жумыслары кең түрде алып барылмақта.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев ата-бабаларымыздың өмири хәм руўхый мийрасын терең үйрениу, халық зыярат етип, руўхый азық алатуғын орынларды абадан етиу зәрүрлигин атап өткен [Ш. Мирзиёев, б.29].

Президентимиз Шавкат Мирзиёев «Орта Азияның муқәддес мәканлары орынлары контекстинде, Арал теңизи делталарында жаңа дәўирде пайда болған ата-бабаларымыздың муқәддес қәдем жайларын изертлеу, үгит-нәсиятлау мәдений-гуманитарлық тараўларда әхмийетли мәселелердин бири болып табылады. Уллы бабаларымыздың өмири хәм руўхый мийрасларын терең үйрениу ушын барлық шараятларды жаратамыз. Халық зыярат етип, ҳақыйқый руўхый азық алатуғын бундай руўхый ағартыўшылық орынларды буннан былай да абат етип, келешек әўладлар ушын сақлауымыз керек»-деген еди [Накмниязов J., Abdirazaqov J.].

Бул изертлеудин мақсети – Нөкис районы аймағындағы зыярат орынларының жергиликли халықтың руўхый турмысындағы әхмийетин анықлау.

Нөкис районында Аллаберди Азизлер баба, Имам ийшан баба, Омар пир хожа хәм Қырантау сыяқлы зыярат орынлары жайласқан. Бул орынлар ерте дәўирлерден халық арасында айрықша әхмийетке ийе.

Қырантау қойымшылығы Әмиўдәрьяның оң жағасында жайласқан болып, узынлығы 5 км ден артық. Бул жерде Қалмақ қорған, Рустем баба, Ақылбек айым, Имам ийшан хәм Бектемир ийшан атлары менен байланыслы зыярат орынлары бар.

Ақбилек айым мақбарасы Бектемир ийшан мақбарасына жақын жайласқан. Адамлар бул жерге елеге шекем зыярат етиуге келеди. Аңызларға қарағанда, Ақбилек айым Сатемирханның қызы болған. Қырантауда “Қалмаққала” атлы

зыярат орны да усы ўақытта салынған деседи [Наимов Қ., Хожаниязов Ғ., 18 б.].

Нөкис районы “Ақтерек” МПЖ Қырантаў аўылында жайласқан Имам ийшан баба мақбарасы дыққатқа ылайықлы орынлардан бири. Шайх Имаматдин Мухаммед (Имам ийшан) Қайыпназар бий (1753 – 1831) Мискин ата аймағында дүньяға келген. Ол Бухарадағы Ниязкулы медресесинде оқыған. Имам ийшан Қурбанияз ийшан, Машарип ийшан, Ералы ийшанлар менен бирге елге келип, мешит ҳәм медреселер салдырып, халықтың саўатлылығын арттырып, жасларды илимли етиўге үлес қосқан.

Имам ийшан мақбарасы жайласқан «Қырантаў» қәбирстанында археологлар А.Б.Гудкова ҳәм В.Н.Ягодинлер б.э.ш. II – I, ерамыздың III – IV ҳәм VI – IX әсирлерине тийисли археологиялық естеликлерди тапқан [Хожаниязов Ғ, 2004].

Аллаберди Азизлер баба зыярат орны Нөкис районы Ақманғыт елаты аймағында, Төк қаланың күншығысында жайласқан. XVIII әсирдин орталарында Аллаберди ийшан Шортанбай қоныслығында имам болған. Бул жер – республикамыздағы ең ири қойымшылықлардан бири, майданы 40 гектардан аслам. Азизлер баба XVII – XVIII әсирлерде жасап, Ислам дининиң тарқалыўына үлес қосқан улама бабаларымыздан [Хожаниязов Ғ., Юсупов, 1994, 40].

Азизлер баба Самарқанд хожаларынан болып, ислам динин үгит-нәсиятлаў мақсетинде келген деп шамаланады. Мақбарасы үш мәрте қайта оңланған. Бул жерге Орта Азия республикаларынан зыяратшылар келеди. Бул жерде Өзбекстан Қахарманы Төлепберген Қайыпбергенов, Маман бий ҳәм басқа да белгили инсанлар жерленген.

Омар пир хожа зыярат орны Төк таўы етегинде, Нөкис районы орайынан 7-8 км аралықта жайласқан. Омар пир хожа қойымшылығы қасында ески дийўал қалдықлары бар, бул ески мешит орны болған. Аңызларға қарағанда, Омар пир хожа араб елинен келген улама адам болған. Ол усы аймақтағы балаларды оқытып илим берген. Басқыншылар мешитте оқып атырған уламаларды ҳәм оқыўшыларды қылыштан өткереді, бирақ Омар хожаны өлтире алмаған. Шейит болған уламалар усы жерде бийик төбелик үстине жерленген. Бул жерге перзентсиз ҳаяллар көп келеди ҳәм төбешиктен төмен қарап домалайды, солай етип бул орын кәраматлы есапланады [Исметов Р. 215-217].

Нөкис районындағы Аллаберди Азизлер баба ҳәм Омар пир хожа зыярат орынлары жергиликли халықтың руўхый турмысында үлкен әҳмийетке ийе. Бул орынлар тарийхый естеликлер менен бирге әўлийелер руўхын хұрметлеў, өткен әўладларды еслеў орынлары болып табылады.

Нөкис районы аймағында жайласқан Аллаберди Азизлер баба, Имам ийшан баба, Омар пир хожа ҳәм Қырантаў сыяқлы зыярат орынлары қарақалпақ халқының руўхый турмысында айрықша орынға ийе. Бул орынлар тек ғана диний емес, ал тарийхый-мәдений естеликлер сыпатында да әҳмийетли.

Бул зыярат орынлары өткен әўладлардың руўхын хұрметлеў, миллий

қәдриятларды сақлаў хәм елетирйў ўазыйпасын атқарады. Зыярат етиў әмелияты арқалы адамлар руўхый күш алып, жүрегинде исеним хәм үмит отын жандырады. Айрықша айтқанда, перзентсиз ҳаяллардың бул жерлерден дәўа излеўи, олардың исенимин хәм әметин көрсетеди.

Тарийхый дереклерге қарағанда, бул зыярат орынлары бир неше әсирлер даўамында қәлиплескен. Оларда әўлийелердин мақбаралары, ески мешитлер хәм басқа да қурылыслар сақланып қалған. Археологиялық изертлеўлер бул жерлердин бурынғы мәденият ошақлары болғанлығын дәлиллейди.

Ғәрезсизлик жылларында зыярат орынларын абаданластырыў хәм қайта тиклеўге айрықша итибар қаратылмақта. Бул илажлар келешек әўладларға миллий мийрасты сақлап жеткерйўге хызмет етеди.

Нөкис районындағы зыярат орынлары қарақалпақ халқының руўхый турмысында үлкен әҳмийетли. Бул орынлар тарийхый естеликлер менен бирге әўлийелердин руўхын хүрметлеў, өткен әўладларды еслеў орынлары болып табылады. Зыярат орынларын сақлап қалыў хәм абаданластырыў келешек әўладлар ушын руўхый мийрасты жеткерйў ушын зәрүрли.

Жуўмақлап айтқанда, Нөкис районындағы зыярат орынлары қарақалпақ халқының руўхый дүньясының ажыралмас бөлеги болып табылады. Оларды үйрениў, сақлаў хәм әўладтан-әўладқа жеткерйў – бәршемиздин муқаддес ўазыйпамыз.

Усы тезис арқалы зыярат орынларында илимий-изертлеў жұмысларын күшейтиў, зыярат орынларын абаданластырыў хәм туристлер ушын қолайлы шәраятлар жаратыў, зыярат орынлары ҳаққында дерекли фильмлер ислеў усыныс етемиз.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Мирзиеёев Ш. Миллий тараққиёт йулимизни қатъят билан давом эттириб, янги босқичга кутарамиз. Т.І. – Ташкент: Ўзбекистон, 2017
2. Nakmniyazov J., Abdirazaqov J. Ziyarat orinlarin uyreniwidin ahmiyetli masaleleri // «Қарақалпақстан ең жаңа тарийхының әҳмийетли машқалалары» темасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нөкис, 2021. 24-25.
3. Наимов Қ., Хожаниязов Ғ. Имам ийшан – қарақалпақ халқының уллы уламасы хәм ағартыўшы тулғасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2005.
4. Хожаниязов Ғ. Имам ийшан хәм қырантаў ҳаққында // «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 2004. 20-май.
5. Хожаниязов Ғ., Юсупов О. Қарақалпақстандағы мухаддес орынлар. – Нөкис: Полиграф, 1994. – 68 б.
6. Исметов Р. Бийперзент ҳаяллардың муқаддес зыярат орынларда сыйыныў дәстүрлери // ҚМУ «Хабаршысы» журналы, 2022. – №3(57). – Б. 215-217.